

MEMORIAS DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

SIDIM

**MEMORIAS SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
MILTIDISCIPLINARIA – SIDIM – 2022**

**Centro de Investigación Científica, Empresarial y Tecnológica de Colombia –
CEINCET**

Red de Investigación en Educación y Sociedad – REDIEES

Escuela Internacional de Negocios y Desarrollo Empresarial de Colombia – EIDEC

Volumen 4

Primera Edición 2022

EDITORIAL CEINCET S.A.S

NIT: 901407368-1

ISSN: 2805-5829

Periodicidad: Anual.

Formato: Recurso electrónico en línea.

Fecha de publicación: 30/08/2023

Ciudad: Bucaramanga, Colombia.

CONTENIDO

Ahí me ve convirtiéndome en maestra. Representaciones sociales de madres de familia enseñando durante la pandemia.....	8
<i>Martín Genaro Gutiérrez Cristóbal</i>	
Análisis de volatilidad del mercado accionario norteamericano antes y después de pandemia.....	9
<i>William Gilberto Delgado Munévar</i>	
Del principiante al experto sobre la teoría general de autocuidado de OREM.....	10
<i>Aguilar Gutiérrez Juana Maygualidia, Mora López Matilde</i>	
Diseño piramidal aplicado al desarrollo de la investigación científica.....	11
<i>Florentino Rocha Limón</i>	
El podcast dentro de la educación virtual y a distancia como complemento de actividades educativas.....	12
<i>José Ramón Zavala Ramírez; Sandra Huerta Presa</i>	
El proyecto de capitalidad imperial de Carlos V para granada. Una propuesta didáctica.....	13
<i>Javier Contreras García; Antonio Luis Bonilla Martos</i>	
Evaluación de los aprendizajes con inteligencia artificial en educación media superior.....	14
<i>Alberto Valdez Sandoval; Gladis Andrea Soto López</i>	
Formación del sujeto civilizatorio cosmológico: un aporte de la educación cosmológica para nuestra civilización.....	15
<i>Juan Manuel Castro Mercado</i>	
Impacto de las tecnologías en los docentes de nivel básico durante la pandemia.....	16
<i>María de Lourdes Ahumada Ruiz</i>	
La construcción de la identidad docente en estudiantes de profesorado de nivel primario: los aportes de las bitácoras de formación.....	17
<i>María Teresa Gamito</i>	
La educación musical como una estrategia para desarrollar la expresión oral de los niños de 5 años.....	18
<i>Yannina Mitza Arias Huaco; Juan Manuel Arias Pacheco</i>	
La formación docente de alumnos con discapacidad. El reto de la profesionalización.....	19
<i>Juan Carlos Rangel Romero</i>	

La gestión organizacional: entre retos y desafíos en un mercado competitivo.....	20
<i>Isabel Cristina Rincón Rodríguez; Jorge E. Chaparro Medina</i>	
Las TIC, las TAC y las TEP en la educación.....	21
<i>Rocío Mendoza Oropeza</i>	
Lectura y arteterapia una herramienta pedagógica para el manejo de emociones.....	22
<i>Martha Patricia Martínez Márquez</i>	
Modelo educativo de la policía nacional a partir de la propuesta pedagógica socioformativa.....	23
<i>Luis Carlos Cervantes Estrada; Ernesto Fajardo Pascagaza</i>	
Modelos de atención a la discapacidad y su impacto en la inclusión educativa en una entidad de Calarcá, Quindío en el año 2021.....	24
<i>Ángela Iveth Mayorga Ortigón; Iván David Aristizábal Murillo</i>	
Nacionalismo y educación, la ciudadanía a través de la identidad y cultura en las obras de Manuel Gamio y Samuel Ramos.....	25
<i>Jorge Alberto Vidal Urrutia; Illiriam Quintero Davila; Guadalupe Fernández López; David Rabadan Martínez; Mabel Domínguez Carrera</i>	
Problemáticas académicas y socioemocionales durante el aprendizaje en línea de los alumnos de nivel medio superior en la pandemia de COVID-19.....	26
<i>Luisa José Tapia</i>	
Propuesta de aplicación de minería de datos en el contexto educativo universitario....	27
<i>Luis Fernando Castro Rojas; Esperanza Espitia Peña</i>	
¿Qué importancia tiene la UPC en el sistema de salud colombiano y qué papel juegan las EAPB en el manejo de estos recursos?	28
<i>Wilson Giovanni León Parada; Tania Lizveth Orjuela Lara</i>	
Revisión sistemática: la investigación sobre el espacio público, en su relación con el hábitat y la habitabilidad.....	29
<i>Andrea Milena Burbano Arroyo; Miguel Ricardo Landínez León</i>	
Sustentabilidad ambiental en matemáticas como eje transversal.....	30
<i>Martha Guadalupe Escoto Villaseñor; María del Rosario García Suárez</i>	
Vacíos y contradicciones en la promoción vertical de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros (USICAMM).....	31
<i>Alejandra Hilaria Tinoco Rojas</i>	

AHÍ ME VE CONVIRTIÉNDOME EN MAESTRA. REPRESENTACIONES SOCIALES DE MADRES DE FAMILIA ENSEÑANDO DURANTE LA PANDEMIA.

Martín Genaro Gutiérrez Cristóbal

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Ciudad de México (México)

martin.gutierrezc@aefcm.gob.mx

Derivado del proyecto: Programa Posdoctoral en Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación

Institución financiadora: Cátedra Iberoamericana de Educación OEI-UAH

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

En el cúmulo de análisis social que se está produciendo acerca del fenómeno reciente de la pandemia y su relación con situaciones educativas, pocas veces se remite a la voz de las madres de familia. Si bien se empieza a reconocer los efectos, contradicciones y dificultades que vivieron las familias durante el largo periodo de encierro determinado por la pandemia, como lo fue en el caso de México, vale la pena explicitar el modo en que las madres de familia asumieron un papel relevante en la compleja labor de escolarizar a los niños resguardados en casa.

En este trabajo se describe la experiencia de un grupo de madres de familia de alumnos de educación primaria en la Ciudad de México, para analizar las representaciones sociales que movilizaron la forma en que enseñaron a sus hijos durante la pandemia. A partir de una exploración cualitativa orientada por la perspectiva de la teoría fundamentada, y con base en entrevistas a profundidad, se reconoce parte socialmente significativa del complejo proceso en el que durante la etapa de encierro concretaron pautas de enseñanza en casa. Se concluye que asumieron un conjunto de prácticas fundadas en lo que ellas reconocen como el acto de enseñar, construido a través de sus referentes, estrategias y expectativas.

PALABRAS CLAVE: *pandemia; madres de familia; enseñanza; representaciones sociales; investigación cualitativa.*

ANÁLISIS DE VOLATILIDAD DEL MERCADO ACCIONARIO NORTEAMERICANO ANTES Y DESPUÉS DE PANDEMIA

William Gilberto Delgado Munévar

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá (Colombia)

wgdelgado@unicolmayor.edu.co

Derivado del proyecto: Cambios de hábitos debido a pandemia

Institución financiadora: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

Diseñar una adecuada cartera de inversión se convierte en una técnica propia del campo financiero en donde la búsqueda de la maximización de los retornos conlleva procesos de diversificación de activos y minimización del riesgo. La literatura financiera sugiere la teoría de Markowitz como aquella que permite tomar decisiones de inversión de activos a partir de establecer su varianza, como una medida particular de establecer el riesgo histórico del activo al interior de un portafolio. Así entonces, el objetivo de este escrito es analizar la estrategia de inversión en un portafolio compuesto por empresas Top que cotizan en la bolsa de New York y establecer mediante el índice bursátil Dow Jones la estrategia más rentable para un inversionista. Para la construcción del portafolio se tuvieron en cuenta los activos líderes de cada sector económico como características propias de las empresas seleccionadas, a partir de ello se estableció el rendimiento esperado de cada activo, su varianza y covarianza para establecer así los parámetros iniciales de modelo de Markowitz, que bajo la construcción de la matriz de varianzas y covarianzas y la optimización lagrangiana permitió establecer una cartera que maximiza los rendimientos y otra que minimiza el riesgo. El artículo emplea activos y mercados cuyos resultados detallan sus rendimientos antes y después de la Pandemia Covid-19. Los resultados de esta investigación son importantes para reforzar las bondades del modelo de Markowitz, afianzar los conocimientos de portafolio e incidir positivamente en la toma de decisiones por parte de inversionistas e instituciones en términos de colocación de recursos y optimización de cartera.

PALABRAS CLAVE: *volatilidad; Covid 19; economía financiera.*

DEL PRINCIPIANTE AL EXPERTO SOBRE LA TEORÍA GENERAL DE AUTOCUIDADO DE OREM

Aguilar Gutiérrez Juana Maygualidia

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM. México (México)
magy2506woqq@gmail.com

Mora López Matilde

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM. México (México)
enf.area3@zaragoza.unam.mx

Derivado del proyecto: Nivel de Conocimiento del alumnado que cursa el módulo enfermería pediátrica sobre la teoría general de Orem

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

Las teorías y modelos de enfermería juegan un papel protagónico en la formación, permiten que el alumno se envuelva de un lenguaje único, establece bases para la valoración que es la piedra angular del Proceso Atención de Enfermería. Por lo anterior se realiza este estudio con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre la teoría general de Orem en el estudiantado que cursan el módulo de enfermería pediátrica de la FES Zaragoza de la CDMX. Se realiza bajo el diseño descriptivo, prospectivo de corte transversal. Teniendo como universo a estudiantes del tercer año de enfermería.

Los resultados señalan que el 7% del alumnado se encuentra en un nivel de novato, 13.3% está en un nivel de principiante avanzado, 25.2% se encuentra en un nivel competente, 43.8% está en el nivel eficiente y el 12.4% se encuentra en nivel de experto. Se atribuye que el aprendizaje es un proceso interactivo y subsecuente que la experticia se obtiene cuando el conocimiento teórico es refinado por medio de lo que se realiza en la práctica. Sin embargo, la existencia de factores como: las clases en línea, la pandemia, forma de enseñanza, falta de prácticas hospitalarias entre otro afecto a este proceso.

Se concluye que es necesario crear estrategias que contribuyan a facilitar los medios y herramientas necesarias para que el aprendizaje sea significativo y trasversal. Que ayude a la adquisición de habilidades y destrezas que lleven a avanzar de un nivel u otro con un conocimiento que permita fortalecer el constructo cognitivo del estudiante.

PALABRAS CLAVE: *nivel de conocimiento; Teoría de Orem; cuidados; enseñanza; habilidades.*

DISEÑO PIRAMIDAL APLICADO AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Florentino Rocha Limón

Universidad Evangélica Boliviana. Santa Cruz (Bolivia)

florentino.rocha.limón@gmail.com

Derivado del proyecto: Modelo piramidal en la investigación científica

Institución financiadora: Universidad Evangélica Boliviana

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

La investigación científica desarrollada en las universidades de Bolivia, no satisface el criterio de calidad de ARCUSUR, tiene una gran debilidad en la sustentabilidad y continuidad de los proyectos de investigación, que debe ser solucionada a corto, mediano y largo plazo. Por lo que se plantea diseñar un modelo de investigación piramidal, donde el estudiante tenga la oportunidad de realizar su modalidad de grado como parte de la cadena piramidal. La metodología parte del enfoque multidisciplinario, asegura y fundamenta un proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite al estudiante de los primeros semestres, ser incluido al proyecto de investigación como apoyo a los estudiantes de los semestres intermedios y estos a su vez, serán apoyo técnico para los estudiantes que realicen su tesis de pregrado o postgrado, como modalidad de graduación. El diseño del modelo investigación piramidal es una propuesta que permite identificar la vocación y desarrollar la investigación formativa y transversal dentro de 5 niveles: Primer nivel conformado por estudiantes del año 1 al año 2, segundo nivel por estudiantes del año 3 al año 4, el tercer nivel por estudiantes del quinto año, el cuarto nivel está conformado por estudiantes que realicen el postgrado de maestría, el quinto nivel es conformado por estudiantes que realicen doctorado y postdoctorado. En tal sentido, este modelo aporta al cumplimiento de las funciones universitarias: formación, investigación e interacción social.

PALABRAS CLAVES: *investigación; científica; modelo piramidal.*

EL PODCAST DENTRO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA COMO COMPLEMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

José Ramón Zavala Ramírez

Universidad del País INNOVA. Tuxtla, Gutiérrez Chiapas (México)
josezavala@uninnova.mx

Sandra Huerta Presa

Universidad del Centro del Bajío UNICEBA. Celaya, Guanajuato (México)
22664@uniceba.edu.mx

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo, es analizar sobre la importancia que tiene el uso del podcast, dentro de la educación virtual y a distancia. Es importante que se reflexione acerca de los alcances de este medio, dentro del proceso de educación en un nivel medio superior y superior. Para lograr el propósito del trabajo, se realiza bajo la metodología de la dialéctica crítica, considerándose bajo un paradigma socio crítico, siendo una investigación de tipo exploratoria no experimental. El análisis se concluye con las principales ventajas que tiene el utilizar el podcast como complemento dentro de las actividades educativas.

PALABRAS CLAVE: *podcast en la educación virtual; aprendizaje por podcast; aprender escuchando; audio y autoaprendizaje.*

EL PROYECTO DE CAPITALIDAD IMPERIAL DE CARLOS V PARA GRANADA. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA

Javier Contreras García

Universidad de Granada. Granada (España)
jcontreras@ugr.es

Antonio Luis Bonilla Martos

Universidad de Granada. Granada (España)
anbonilla@ugr.es

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

En la presente propuesta proponemos una puesta en valor de un proyecto histórico que jamás se llevó a cabo, la posibilidad de la instauración de la capital del Imperio Español en la ciudad de Granada, por orden del Emperador Carlos V. Este hecho, quizá poco conocido, responde a una serie de pruebas como pueden ser: el programa de construcciones imperial para la ciudad, las consideraciones positivas del propio emperador sobre la misma en su correspondencia privada, así como por lo descrito en su testamento. Esta idea, que nunca se realizó, será la guía de nuestra propuesta, donde buscaremos arrojar luz sobre esta posibilidad. Además de la investigación histórica, planteamos una propuesta didáctica, orientada a alumnado del Grado de Educación Primaria en el marco educativo español. Intentado utilizar esta la curiosidad como método motivador para la adquisición de aprendizajes. Se plantean como objetivos: indagar sobre la posible existencia de un proyecto de capitalidad para la ciudad de Granada, así como desarrollar una propuesta didáctica enfocada en la Asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales. La metodología, por tanto, será la de una revisión documental y archivística, así como la de crear una propuesta usando la curiosidad como elemento motivador. Por último, esperamos que todo esto pueda redundar en un conocimiento más duradero en nuestros alumnos, que la mera clase magistral tradicional.

PALABRAS CLAVE: *Granada; s.XVI; capitalidad imperial; Carlos V; propuesta didáctica.*

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Alberto Valdez Sandoval

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios CBTis 224. Culiacán, México

Alberto.valdez@cbtis224.edu.mx

Gladis Andrea Soto López

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios CBTis 224. Culiacán, México

Gladis.soto@cbtis224.edu.mx

Derivado del proyecto: Sistema Experto de Evaluación Inteligente SEEI

Institución financiadora: financiación propia.

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

En la actualidad los profesionistas cuentan con instrumentos precisos y exactos que les permiten tomar mediciones de una manera adecuada y así desempeñarse mejor en su labor profesional. Como algunos ejemplos podemos mencionar que los corredores de maratón pueden medir su rendimiento con un reloj equipado con cronómetro y GPS; los policías de tránsito pueden medir la velocidad de un vehículo con una pistola de velocidad Doppler; también los mecánicos automotrices cuentan con scanner para medir los parámetros del sistema eléctrico de un auto. Con lo anterior surge la pregunta ¿Qué instrumentos de medición precisos y exactos están utilizando los docentes para medir el aprendizaje de sus estudiantes?

Los instrumentos de medición más aceptados son las rúbricas, sin embargo, estas por su naturaleza matemática no representan una solución tecnológica adecuada para este fin.

Derivado de esta problemática se lleva a cabo el desarrollo de un Sistema Experto de Evaluación Inteligente SEEI, el cual es un software que utiliza Inteligencia Artificial IA. Se dispone en la presente investigación a comparar dos modelos de medición de los aprendizajes: a) un modelo tradicional basado en ponderaciones y b) el software SEEI.

Esta comparación pretende determinar cuál de los dos instrumentos resulta más preciso y exacto en las asignaturas de química y física en el contexto mexicano, para saber si imitar el razonamiento humano es más adecuado para utilizar al medir los aprendizajes.

PALABRAS CLAVE: *inteligencia artificial; lógica difusa; evaluación; competencia.*

FORMACIÓN DEL SUJETO CIVILIZATORIO COSMOLÓGICO: UN APORTE DE LA EDUCACIÓN COSMOLÓGICA PARA NUESTRA CIVILIZACIÓN

Juan Manuel Castro Mercado

Centro de Investigación, Innovación y Formación Educación Cosmológica (GIEC).
(Colombia)

educacioncosmologica@gmail.com

Derivado del proyecto: Formación del Sujeto Civilizatorio Cosmológico: Un Aporte de la Educación Cosmológica para nuestra Civilización

Institución financiadora: Centro de Investigación, Innovación y Formación Educación Cosmológica (GIEC)

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

¿Cómo podrían ser la cultura y la educación de nuestro presente y futuro? Esta es la pregunta que el Centro de Investigación, Innovación y Formación Educación Cosmológica (GIEC) ha querido responder, desde su contexto e historia. Para ello, el GIEC se planteó reflexionar su operatividad como centro de pensamiento y, así, identificar los aspectos principales de su propuesta cultural y educativa para nuestra civilización. Para cumplir este objetivo, el GIEC recurrió a la sistematización de experiencias, mediante la cual recuperó, analizó y recreó su experiencia investigativa, innovativa y formativa. Los resultados de su reflexión crítica evidencian una problemática cultural y educativa, que está afectando el desarrollo de las personas como seres humanos, las relaciones sociales y de convivencia y el espacio ecosistémico que nos sustenta. Y, por otra parte, los resultados resaltan tanto una propuesta de existencia humana que esté en consonancia con su propia humanidad y con el cosmos que la propicia, como un proceso formativo cuya intención es desarrollar este sujeto civilizatorio cosmológico en nuestra civilización. Al final, se concluye con los retos que se deben superar, para desarrollar e implementar la propuesta educativa cosmológica. Por consiguiente, con el fin de preservar nuestra existencia en el presente y futuro, en esta ponencia se comparte una propuesta cultural y educativa, que nos permita constituir una coexistencia y convivencia en beneficio para todos.

PALABRAS CLAVE: *educación; cultura; civilización; currículo; sistematización de experiencias; formación de profesores.*

IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LOS DOCENTES DE NIVEL BÁSICO DURANTE LA PANDEMIA

María de Lourdes Ahumada Ruiz
Universidad de Guadalajara (México)
delourdes.ahumada@academicos.udg.mx

Derivado del proyecto: Impacto de las Tecnologías en los Docentes de nivel básico durante la pandemia

Institución financiadora: Recursos Propios

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

En nuestro país México la contingencia sanitaria ha golpeado fuertemente el sistema educativo tradicional impactando a los docentes de nivel básico. Ante la contingencia mundial del Covid-19, se han presentado sucesos históricos y muy perjudiciales para el sistema educativo a nivel mundial ya que pasó de ser un sistema educativo tradicional en su modalidad presencial a un sistema educativo en una modalidad virtual, en la cual se utilizan tecnologías educativas, estrategias didácticas, estrategias de enseñanza aprendizaje, plataformas educativas. Así mismo trajo consigo muchas dificultades, esto nos llevó a adentrarnos en un mundo virtual poco explorado e investigar el “*Impacto de las tecnologías en los docentes de nivel básico durante la pandemia*”. Actualmente docentes y alumnos trabajan en la modalidad virtual con el compromiso y la obligación de garantizar la calidad de su labor docente hacia los alumnos y que estos a su vez no adquieren los mismos conocimientos cuando estuvieron en el aula.

El objetivo de esta investigación es realizar una encuesta entre los docentes de nivel básico para analizar el impacto que las herramientas tecnológicas educativas han provocado en los docentes, para buscar alternativas que puedan solventar la problemática para cubrir el ciclo escolar, aplicando estas a su práctica pedagógica.

Implementamos la metodología de la enseñanza aprendizaje, en un estudio descriptivo etnográfico mediante una técnica de recogida de datos mediante entrevistas para los docentes, obtuvimos como resultado de la investigación cualitativa la validez, mediante la recolección de datos del instrumento, en una muestra constituida de 10 docentes de educación básica, la enseñanza tiene como pilar fundamental proporcionar medios para estructurar experiencias propias de diferentes formas y que estas sean accesibles para lograr un aprendizaje satisfactorio, ahora las actividades que realizan los alumnos se desarrollan dentro y fuera del aula mediante dispositivos electrónicos como tabletas, laptop, celulares, computadoras de escritorio, etc. Por consiguiente, el aprendizaje significativo implica una fuerte interrelación sociocultural entre el docente y el alumno.

PALABRAS CLAVE: *pedagogía; tecnologías; herramientas tecnológicas; docentes; alumno.*

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DOCENTE EN ESTUDIANTES DE PROFESORADO DE NIVEL PRIMARIO: LOS APORTES DE LAS BITÁCORAS DE FORMACIÓN

María Teresa Gamito

Universidad de Deusto. Bilbao (España)

teresa.gamito@opendeusto.es

Derivado del proyecto: Tesis de Doctorado en Educación

Institución financiadora: Universidad de Deusto

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

El prácticum en la formación docente tiene diferentes objetivos entre los cuales uno central es la reflexión sobre la propia práctica. Para acompañar esta reflexión metacognitiva, se propone la escritura de diarios o bitácoras de formación. En estas, la escritura se erige como un instrumento privilegiado que permite ordenar el pensamiento (y el sentimiento) para reflexionar sobre lo que se piensa, se dice y se hace en un aula durante las clases o fuera de ella en los múltiples espacios que los y las maestros/as comparten con sus estudiantes.

El objetivo de este trabajo es analizar cuáles son los aportes en la construcción de la identidad docente que las bitácoras de formación realizadas durante el prácticum brindan a estudiantes de profesorado de educación primaria.

Para lograr este propósito se trabaja con una metodología cualitativa: el estudio de caso, constituido por los profesorados de educación primaria de gestión pública y gratuita de la Ciudad de Buenos Aires. Se analiza un conjunto de 40 bitácoras de prácticas recogidas en cuatro institutos. Para organizar los datos y evaluar el aporte de las bitácoras se utiliza una rúbrica de elaboración propia.

Los resultados parciales de la investigación en curso permiten sostener la importancia de la escritura reflexiva metacognitiva durante el proceso de formación y señalar, a modo de conclusión, sus aportes en la construcción de la identidad docente.

PALABRAS CLAVE: *identidad; docente; prácticum; metacognición; bitácoras.*

LA EDUCACIÓN MUSICAL COMO UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS

Yannina Mitza Arias Huaco

Universidad Nacional del Altiplano Perú
arias@unap.edu.pe

Juan Manuel Arias Pacheco

Universidad Nacional del Altiplano Perú
jarias@est.unap.edu.pe

Derivado del proyecto: La educación musical como una estrategia para desarrollar la expresión oral de los niños de 5 años en la I.E.I 183 Copani

Institución financiadora: Universidad Nacional del Altiplano

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

La presente investigación titulada “La educación musical como una estrategia para desarrollar la expresión oral de los niños de 5 Años en la I.E.I 183 Copani”, tuvo como finalidad de desarrollar la expresión oral a través de las 5 actividades musicales desarrollada como talleres de aprendizaje en distintas fechas. El objetivo de la investigación es determinar la influencia de la educación musical como una estrategia en el desarrollo de la expresión oral en los niños de 5 años. La hipótesis de investigación plantea que la estrategia de la educación musical influye positivamente en el desarrollo de la expresión oral en los niños de 5 años. Así mismo el tipo de investigación es experimental y el diseño pre experimental. La población con la que se trabajó la presente investigación es conformada por un total de 78 niños y niñas de 3,4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 183 Copani, y la muestra de 12 niños de 5 años. Las técnicas e instrumentos que se utilizó para recolectar los datos fue básicamente la técnica de la observación, utilizando como instrumento la prueba de PRE TEST (prueba de entrada) y POST TEST (prueba de salida) y el instrumento del cuestionario que fue aplicado a los padres de familia. Es así , que para verificar la hipótesis general y cumplir con el objetivo se aplicó la prueba estadística no probabilista de la Chi Cuadrada (X^2_{16}), logrando obtener los siguientes resultados : Donde el valor de la Chi Cuadrada es = 18.90 que es mayor que la Chi Cuadrada de tablas de frecuencias esperadas = 7.815, el cual pertenece a la región de rechazo, por lo tanto podemos afirmar que, el nivel de desarrollo de la expresión oral en la prueba de salida es mejor al nivel de desarrollo de la expresión oral de la prueba de entrada, estos resultados indican que las actividades musicales aplicadas en el experimento influyeron positivamente en el desarrollo de su expresión oral de los niños de 5 años , a un nivel de Significancia o error del 5%.

PALABRAS CLAVE: *educación; musical; expresión oral; estrategias; desarrollo integral; neurociencia; didáctica; métodos; pedagogía.*

LA FORMACIÓN DOCENTE DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD. EL RETO DE LA PROFESIONALIZACIÓN

Juan Carlos Rangel Romero

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. San Luis Potosí (México)
jrangel@beceneslp.edu.mx

Derivado del proyecto: La Formación docente de alumnos con discapacidad

Institución financiadora: BECENE

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

La alineación de profesores asume un sinnúmero de experiencias, donde la participación en escenarios conforma el trayecto profesionalizante. Para cubrir estos dos elementos, ha de suponer que el estudiantado tiene las mismas condiciones que les faciliten el acceso, como lo es la vista, la movilidad o la habilidad mental, pero en el momento que existe una persona con discapacidad que sale de este perfil, se enfrenta a situaciones de desventaja en las que debe sopesar y proponer ajustes para su mejor inclusión. La falta de investigación acerca de la preparación de docentes en situación de dificultad en la educación superior, conlleva el desconocimiento de formas de intervención y atención, por lo que, a través de una investigación cualitativa de corte de diseño longitudinal no experimental, se da seguimiento a dos casos en el periodo 2021-2023, para identificar la manera en la que el proceso de profesionalización se vive y se ajusta a las necesidades propias de la formación. Los primeros resultados aportan una parte de la historia de vida de dos de sus sujetos de indagación, en los que permiten conocerlos y en esa experiencia, identificar la manera en la que su profesorado desarrolla con estos los procesos profesionalizantes y la manera en la que como estudiantado lo viven. Se concluye con la idea de que los programas de estudio carecen de considerar condiciones de vulnerabilidad.

PALABRAS CLAVE: *formación de profesores; accesibilidad para los discapacitados; experiencia pedagógica; programa de estudios.*

LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL: ENTRE RETOS Y DESAFÍOS EN UN MERCADO COMPETITIVO

Isabel Cristina Rincón Rodríguez

Universidad de Santander UDES. Bucaramanga. Santander Colombia
decanatura.fceac@udes.edu.co

Jorge E. Chaparro Medina

Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Bucaramanga. Santander Colombia
directorinvestigacionesudi@gmail.com

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

El presente artículo nace del proyecto de Investigación en Desarrollo Empresarial que se adelanta en los Programas de Administración de Empresas (Instituciones de Educación Superior) donde están vinculados los autores. El objetivo se orienta a establecer mediante revisión bibliográfica sobre aproximaciones conceptuales para dilucidar qué aspectos han de tenerse en cuenta en las organizaciones para desarrollar sus propias capacidades desde el uso de la tecnología e inteligencia que les permitirá ser competitivas en un mercado exigente y cambiante. Metodológicamente la investigación y construcción de este artículo se lleva a cabo mediante la exploración mixta analítica lo que permite concluir que la competitividad se enfoca a que las empresas necesitan colaboradores que se comprometen con su trabajo lo que demanda ser tratados de forma justa, equitativa, con dignidad y respeto.

PALABRAS CLAVE: *gestión organizacional; mercado competitivo; aprendizaje; organizaciones; transferencia de conocimiento y competitividad.*

LAS TIC, LAS TAC Y LAS TEP EN LA EDUCACIÓN

Rocío Mendoza Oropeza

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
rocio.mendozao@aefcm.gob.mx

*Institución financiadora: Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas
II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM*

RESUMEN

El propósito de esta investigación es realizar un análisis sobre la relevancia que tienen las herramientas tecnológicas como las TIC, TAC y TEP para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, es importante que para ello se diseñó una investigación con enfoque cualitativo, de tipo exploratorio/descriptivo, la población que se estudia son docentes con una muestra de doce profesores, utilizando como técnica cuestionarios y entrevista en línea con un instrumento de *Google forms*; esta indagación se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica No. 84 alcaldía de Coyoacán Ciudad de México, se menciona también que, a partir del análisis y sistematización de datos, arrojaron información que ayudo a aclarar puntos para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje fundamentándose con diversos autores como Vigotsky, Delors, Parra, Domínguez etc. por mencionar algunos.

Estos autores nos hacen concebir el alcance de estas herramientas como medios que permiten mejoran los proceso mencionados, tomando en cuenta que el alumno tuvo un acercamiento sustancial durante la pandemia por COVID-19 y que en este momento es significativo que el docente se profesionalice para acercarlos, pero ahora en un plano educativo y no solo de diversión, sin embargo, también se debe tomar en cuenta que el docente debe profesionalizarse en el uso de estas herramientas pues está inmerso en la cuarta revolución industrial, lo que exige llevar a cabo cambios para cubrir las nuevas necesidades de los alumnos.

PALABRAS CLAVE: *enseñanza; aprendizaje; TIC; TAC; TEP.*

LECTURA Y ARTETERAPIA UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA EL MANEJO DE EMOCIONES

Martha Patricia Martínez Márquez

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México

marquez.patty.mm@gmail.com

Derivado del proyecto: Lectura y arteterapia una herramienta pedagógica para el manejo de emociones

Institución financiadora: Recursos Propios

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

Leer es uno de los ejercicios más importante debido a que por medio del mismo se adquieren nuevos aprendizajes, bajo esta perspectiva y teniendo como antecedente la PANDEMIA SARS COVID19 es como se presenta este trabajo, para conocer cómo promover la lectura por medio de la Arteterapia y saber cómo los alumnos de tercer grado de Secundaria manejan sus emociones después de la lectura y Arteterapia, se lleva a cabo en la Educación Secundaria No.55 República del Salvador Jornada Ampliada en Azcapotzalco CDMX, con dos muestra Grupo Control grupo A M33 con tratamiento y Grupo Experimental grupo B sin tratamiento M 31

La pregunta guía ¿Mejora el manejo de Emociones en alumnos de tercer grado de Educación Secundaria con la lectura y Arteterapia? Con una postura epistemológica Hermenéutico- interpretativa y una teoría o marco interpretativo Arteterapia, emociones, tipo de emociones, lectura, tipos de lectura. y la estrategia metodológica Grupo tratamiento y grupo sin tratamiento, las técnicas de recolección de datos una Prueba estandarizada y Test de emociones, al inicio y después del tratamiento por medio de Lectura y Arteterapia. En los resultados los alumnos refieren que por medio de las actividades les ha ayudado a expresar e identificar emociones

PALABRAS CLAVE: *emociones; manejo de emociones; lectura; arteterapia.*

MODELO EDUCATIVO DE LA POLICÍA NACIONAL A PARTIR DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA SOCIOFORMATIVA

Luis Carlos Cervantes Estrada

Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (Colombia)

luis.cervante@correo.policia.gov.co

Ernesto Fajardo Pascagaza

Universidad Santo Tomas (colombia)

Ernesto-fajardo@usantotomas.edu.co

Derivado del proyecto: Transformación de la educación policial en Colombia: una propuesta basada en el modelo educativo de la socioformación mediado por las TIC

Institución financiadora: Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Colombia.

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

La presente ponencia tuvo como objetivo reflexionar sobre el modelo pedagógico policial colombiano mediado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a la luz de los elementos conceptuales y metodológicos del modelo socioformativo, como aporte al proceso de transformación institucional en el contexto de los escenarios actuales del país. El método empleado fue el enfoque hermenéutico, desde el paradigma cualitativo, a través del análisis cualitativo de datos textuales. Las evidencias se han recopilado a partir de la consulta a fuentes documentales y humanas, para su posterior análisis. En los resultados se describen los elementos teóricos y empíricos del enfoque socioformativo mediado por las TIC y el análisis del modelo pedagógico policial desde sus principios educativos, actores claves del proceso educativo, práctica pedagógica y didáctica, aprendizaje por competencias y formas de evaluación, a partir del enfoque de la socioformación, como propuesta complementaria al modelo existente orientado a fortalecer el proceso educativo en la Policía Nacional. Se concluye la necesidad de promover en los profesionales de policía un pensamiento transformador que trascienda el contenido y las metodologías tradicionales de enseñanza y aprendizaje incorporando prácticas pedagógicas que aproximen el policía de manera empática a la realidad del país.

PALABRAS CLAVE: *educación; policía; modelo educativo; TIC.*

MODELOS DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN UNA ENTIDAD DE CALARCÁ, QUINDÍO EN EL AÑO 2021

Ángela Iveth Mayorga Ortégón

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD – Ibagué, Colombia

Angela.mayorga@unad.edu.co

Iván David Aristizábal Murillo

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD – Dosquebradas, Colombia

Ivan.aristizabal@unad.edu.co

Derivado del proyecto: Proyecto de Investigación de Escuela – PIE convocatoria 03 del 2021, titulado: Diagnóstico situacional de un programa de atención a la discapacidad para la inclusión educativa, postpandemia en una entidad de Calarcá, Quindío 2021

Institución financiadora: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y Asociación Abrazar de Calarcá, Quindío.

II Congreso Internacional de Investigación en Educación – CIINED – 2022

RESUMEN

Tomando en cuenta la relevancia que tiene hoy por hoy, hablar de la inclusión educativa en los sistemas académicos formales y no formales, se realiza la presente ponencia como un acercamiento que permite establecer una descripción de los modelos de atención a la discapacidad y su impacto en la inclusión educativa en una entidad de Calarcá, Quindío en el año 2021, con el fin de ampliar la discusión académica, para incidir sobre las circunstancias en las condiciones de vida de las personas que se encuentran en calidad y/o condición de discapacidad y que, de alguna manera enfrentan las diferentes barreras para su pleno desarrollo; de allí, que el proceso de investigación se fundamente bajo una postura empírico-analítica que busca describir de una forma cualitativa el fenómeno, facilitando así la identificación relacional entre el modelo de atención y la inclusión educativa con lo que refiere la discapacidad. Es así como, se evidencia mediante la aplicación de los diferentes análisis, que la construcción curricular de los programas que atienden la discapacidad, carece de una adaptación que permita abordar las necesidades reales de los individuos en condición o calidad de discapacidad, debido a que no cuentan un modelo de atención definido. De lo anterior y, a modo de conclusión, es importante reconocer que la falta de normatividades que impulsen a las entidades educativas a adoptar modelos de atención que permitan una inclusión educativa real y que, rompa los paradigmas de la inclusión netamente social, es menester de nuevos espacios de investigación y discusión académica.

PALABRAS CLAVE: *Inclusión; discapacidad; inclusión educativa; modelo de atención; calidad de vida.*

NACIONALISMO Y EDUCACIÓN, LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IDENTIDAD Y CULTURA EN LAS OBRAS DE MANUEL GAMIO Y SAMUEL RAMOS.

Jorge Alberto Vidal Urrutia

Licenciatura en Ciencias de la Educación. Calpulalpan Tlaxcala, (México)
vidalurrutiaj@gmail.com

Illiriam Quintero Davila

Docente Investigadora ITESA Apam Hidalgo (México)
iquintero@itesa.edu.mx

Guadalupe Fernández López

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (México)
lupita.fernandez@correo.buap.mx

David Rabadan Martínez

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (México)
david.rabadan@correo.buap.mx

Mabel Domínguez Carrera

Preparatoria a distancia, complejo regional sur, BUAP(México)
mabel.dominguez@correo.buap.mx

Derivado del proyecto: Educación, cuidado bucal, estilo de vida

Institución financiadora: Recursos propios de los autores.

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

La presente disertación analiza el periodo conocido como posrevolución mexicana la educación es uno de los grandes temas nacionales y referente en cuanto a la construcción de la conciencia nacional y ciudadana moderna; el actual sistema educativo mexicano es producto de primera revolución social del siglo XX, en ese momento representantes intelectuales de la época como Manuel Gamio, quien escribió sus ideas en el ensayo titulado forjando patria, rechazó la tesis evolucionista de los liberales revolucionarios, quienes pensaban que el proceso de mestizaje integraría social, económica y políticamente al indígena, al mismo tiempo que refutaba la asunción de que este último era la última causa del atraso nacional. Según Gamio, para que la evolución cultural de un pueblo sea normal, es indispensable que todos los elementos que constituyen a la población se eduquen a la vez, y esto sólo se consigue implantando la educación integral, constructora de un nuevo orden ciudadano, otro pensador igual de trascendente para el tema es Samuel Ramos el analiza el ser del mexicano, sus conflictos y problemas esenciales, realizando uno de los primeros diagnósticos psicosociales de la identidad mexicana, analizando las características peculiares de las capas sociales en México y el abandono de la cultura en la naciente nación, estas dos aportaciones son vitales para entender el devenir de la formación ciudadana contemporánea desde y para la educación.

PALABRAS CLAVE: *posrevolución; educación nacional; ciudadanía; cultura; estado.*

PROBLEMÁTICAS ACADÉMICAS Y SOCIOEMOCIONALES DURANTE EL APRENDIZAJE EN LÍNEA DE LOS ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA PANDEMIA DE COVID-19

Luisa José Tapia

CECyT N°2 “Miguel Bernard”, Instituto Politécnico Nacional (México)

Luisa_jt yahoo.com.mx

Derivado del proyecto: Factores involucrados en la enseñanza

Institución financiadora: Instituto Politécnico Nacional

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

En el artículo se expone un diagnóstico de las diversas situaciones de aprendizaje presentadas a través de un ambiente virtual que enmarca el aprendizaje en línea y cómo esta modalidad permeó en las emociones, influenciada por el entorno familiar y el contexto, afectando el proceso educativo de los alumnos.

El objetivo principal fue conocer las problemáticas académicas y socioemocionales durante el aprendizaje en línea de los alumnos de Nivel Medio Superior (NMS), de la carrera de Técnico en Metalurgia del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 2, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), durante el confinamiento originado por la pandemia.

Se aplicó un enfoque de estudio mixto y como instrumento se usó un cuestionario y se complementó con un *focus group*, para recabar información, los resultados obtenidos aportaron información para identificar las diferentes situaciones que dificultaron el proceso de aprendizaje de los alumnos en tiempos de pandemia, con el fin de proponer acciones que puedan seguir los profesores de la academia, directivos y padres de familia. El estudio deja ver que es importante adoptar recomendaciones como institución de nivel medio superior atender estas problemáticas para lograr un mejor desempeño en el alumnado, implementar estrategias de trabajo colegiado y con padres de familia para saltar las adversidades de nuestros alumnos, para concluir es importante recuperar el contacto social entre pares para alcanzar un desarrollo integral en los jóvenes estudiantes.

PALABRAS CLAVE: *COVID-19; educación a distancia; aprendizaje en línea; problemáticas académicas; socioemocional.*

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE MINERÍA DE DATOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO

Luis Fernando Castro Rojas

Universidad del Quindío. Armenia (Colombia)

lufcr@uniquindio.edu.co

Esperanza Espitia Peña

Universidad del Quindío. Armenia (Colombia)

eespitia@uniquindio.edu.co

Derivado del proyecto: Análisis del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad del Quindío aplicando técnicas de minería de datos (Proyecto de investigación nro. 1083).

Institución financiadora: Universidad del Quindío

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

Uno de los objetivos principales de las instituciones de educación superior es proporcionar educación de calidad a sus estudiantes y mejorar la eficiencia de las decisiones administrativas. Sin embargo, un problema recurrente en muchas universidades es el fracaso académico de los estudiantes como consecuencia de un mal rendimiento académico. Esto ocasiona entre otras cosas una pérdida considerable de dinero y tiempo del estudiante ya sea por atrasarse en el plan de estudios de su carrera, reprobando diferentes asignaturas, abandonar la carrera profesional o empezar nuevamente un proceso de educación superior, entre otros. Este problema es complejo debido a la incidencia de múltiples factores, lo cual se evidencia en la literatura, que cuestiona la falta de soluciones definitivas. Como aporte a la solución de dicho problema, en este trabajo se propone una metodología basada en técnicas de minería de datos educativos conocidas como EDM (Educational Data Mining), con el propósito de entender y analizar el fenómeno del rendimiento académico. Además, se presentan hallazgos en el contexto de la problemática mencionada obtenidos a partir de revisión de literatura y finalmente se presentan los resultados de las etapas iniciales de la aplicación de dicha metodología a un estudio de caso real en una universidad pública colombiana. Lo anterior permite concluir acerca de la pertinencia de la aplicación de MDE en el contexto del desempeño académico de los estudiantes universitarios.

PALABRAS CLAVE: *Rendimiento académico; MDE; KDD; Minería de datos.*

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA UPC EN EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO Y QUÉ PAPEL JUEGAN LAS EAPB EN EL MANEJO DE ESTOS RECURSOS?

Wilson Giovanni León Parada

Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria – IGGS (Colombia)
w.leonpa@unisanitas.edu.co

Tania Lizveth Orjuela Lara

Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria – IGGS- (Colombia)
tlorjuelala@unisanitas.edu.co

Derivado del proyecto: ¿Qué importancia tiene la UPC en el sistema de salud colombiano y qué papel juegan las EAPB en el manejo de estos recursos?

Institución financiadora: Fundación Universitaria Sanitas- Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria – IGGS- Especialización en Gerencia de Organizaciones del Sector Salud.

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

El aseguramiento requiere sostenibilidad del sistema de salud, con acuerdos de voluntades entre responsables del pago y la red de prestación, desde 2019 se han expedido 15 resoluciones que ordenan la liquidación de Entidad Promotora de Salud-EPS, lo que hace necesario identificar la importancia de la Unidad de Pago por Capitación- UPC y su manejo. El proyecto tuvo como objetivos, determinar la importancia que tiene la UPC en el sistema de salud colombiano y resaltar el papel que juegan las Entidad Administradora de Planes de Beneficios-EAPB manejando recursos públicos. Se usaron como materiales y métodos la búsqueda en bases de datos (Unidad de Pago por Capitación-UPC/Recursos Públicos/EAPB/economía y datos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social-Minsalud). Así, se obtuvieron como resultados, Se encontró que el inadecuado cálculo de la UPC puede tener graves consecuencias para el sector salud, asociado a la obtiene la información desde donde se produce, evidenciando la importancia de la atención primaria en salud, nuevos modelos de atención con resultados y contratación donde el pago por Evento a cambiado a pagos globales prospectivos-PGP, igualmente los cambios que asume el sector salud para mejorar su atención. Finalmente, como conclusiones, hay grandes cambios en el sector salud desconocida por los ciudadanos, lo planteado es positivos para el sector y que agregan valor al sector salud. Se observó a nivel económico que los financiadores del sistema de salud como los son los contribuyentes, y las empresas que asumen gasto del sector salud se es contradictorio y se intenta cambiar con aumento en el precio final de estos productos.

PALABRAS CLAVE: *UPC; sistema de salud; EAPB; recursos; Colombia; IPS*

REVISIÓN SISTEMÁTICA: LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO, EN SU RELACIÓN CON EL HÁBITAT Y LA HABITABILIDAD

Andrea Milena Burbano Arroyo

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia)
amburbano@unicolmayor.edu.co

Miguel Ricardo Landínez León

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia)
mlandinez@unicolmayor.edu.co

Derivado del proyecto: El espacio público como hábitat: su análisis desde la perspectiva de género

*Institución financiadora: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM*

RESUMEN

La ponencia discute los resultados de una revisión sistemática que analiza las tendencias teóricas y de investigación científica sobre hábitat, habitabilidad y espacio público, en la medida que se hace necesario conocer el estado de la investigación al respecto por cuanto el espacio público ocupa un lugar esencial en la política urbana. Mediante una investigación documental se acudió a bases de datos para realizar la consulta de artículos relacionados con los estudios territoriales y arquitectura publicados durante el periodo 2010 a 2021. Se utilizaron los operadores booleanos y se sistematizaron los hallazgos en matrices diseñadas para su lectura crítica. Los resultados evidencian la producción científica en once países de la región en torno al espacio público que abordan tendencias en torno a temáticas de: producción por los gobiernos municipales, el capital mobiliario transnacional y las comunidades; las distintas apropiaciones de los grupos sociales, los conflictos que emergen y la perspectiva de crear ciudades sostenibles. Se concluye que la mayor producción se inscribe en la línea de investigación “espacio público – nuevas formas e interacciones sociales”. Igualmente, un importante número de artículos destaca el tratamiento del problema de las políticas neoliberales y su incidencia en el urbanismo, con efectos sentidos en el espacio público. Se evidencia escasa producción científica sobre el campo en distintos países de Latinoamérica y particularmente, en Centroamérica. En Colombia comienza a emerger una producción interesante sobre el tema.

PALABRAS CLAVE: *espacio público urbano; resistencias en el espacio público; espacio público sostenible*

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN MATEMÁTICAS COMO EJE TRANSVERSAL

Martha Guadalupe Escoto Villaseñor
Instituto Politécnico Nacional (México)
mgescoto@ipn.mx

María del Rosario García Suárez
Instituto Politécnico Nacional (México)
marogasu@yahoo.com.mx

Institución financiadora: Independiente
II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM

RESUMEN

Los ejes transversales incluidos en los programas de estudio contienen una filosofía de compromiso social que permiten favorecer y mejorar el desarrollo sostenible del planeta mediante la integración de la gestión ambiental y las políticas de inclusión social, a partir de promover la participación de los estudiantes y una formación integral que les fomente a ser socialmente responsables del entorno y conscientes del medio ambiente.

Desde sus inicios, las matemáticas han seguido el desarrollo humano, se han propuesto y publicado grandes teorías y leyes que determinan el curso de la historia y son necesarias para comprender, describir y predecir el entorno a nivel social y cultural. En los tiempos actuales las matemáticas están presentes, si se habla de la creación y desarrollo de tecnologías tan cotidianas como el celular, la computadora y los softwares.

La base de esta propuesta didáctica es presentar a las matemáticas y el medio ambiente unidos, para favorecer la inclusión, integración y difusión en el Nivel Medio Superior de la unidad de aprendizaje de la Geometría Analítica y el medio ambiente, en el cual se reflexiona sobre nuestros hábitos cotidianos y cómo afectan a la naturaleza. En esta propuesta se realizarán ecuaciones y estimaciones del impacto del consumo actual y las afectaciones que causa cada individuo, planteando la necesidad de cambiar de una cultura consumista por una que fomente el consumo.

PALABRAS CLAVE: *medio ambiente; matemáticas; geometría analítica; educación.*

VACÍOS Y CONTRADICCIONES EN LA PROMOCIÓN VERTICAL DE LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS (USICAMM)

Alejandra Hilaria Tinoco Rojas

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (México)

alejandra.tinoco@aefcm.gob.mx

Derivado del proyecto: Sistemas de Promoción Docentes en Educación Básica. Una mirada a las figuras directivas.

*Institución financiadora: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM*

RESUMEN

De 2013 a 2019 en México, el gobierno hizo una Reforma Educativa que señalaba que el ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción de los docentes sería por medio de evaluaciones y concursos de oposición, apegados a cierta normatividad. El resultado no mejoró la participación ni la percepción en el magisterio nacional. Con la intención de corregir todos los errores con la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD), en septiembre de 2019 el Congreso de la Unión, modificó la Ley General de Educación, además de decretar, en esas mismas fechas, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGUSICAMM), con la intención de redignificar al docente dándole su lugar y mejores condiciones para su estabilidad y desarrollo laboral.

A tres años de la entrada en vigor de la USICAMM, las percepciones entre los docentes, no han mejorado. Esta investigación buscará analizar y describir los Sistemas de Promoción Docente en el caso mexicano, así como identificar el marco conceptual de los procesos evaluativos y haciendo foco en los Sistemas de Promoción y su impacto en los colectivos docentes con especial referencia al grupo de figuras directivos en el nivel de secundaria de Ciudad de México. Este análisis estará basado en una metodología documental, para concluir en algunas recomendaciones para mejorar el sistema de evaluación docente a puestos directivos en Educación Básica.

PALABRAS CLAVE: *USICAMM; promoción vertical; vacíos y contradicciones; figuras directivas; educación básica; Ley General de Educación.*

